

Współrzędna uprawa leczniczych ziół oraz wiśni z przeznaczeniem na drewno

Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień
w celu poprawy produktywności plantacji
www.agforward.eu

Dlaczego łączyć uprawę melisy oraz wiśni?

Melissa officinalis L. (melisa lekarska) jest uprawiana w celu pozyskania kwasu rozmarynowego, używanego w przemyśle farmaceutycznym. Dobrze sprawdza się w warunkach częściowego zacienienia. Drzewa wiśni dostarczają drewna wysokiej jakości, co pozwala uzyskać znaczący zwrot z inwestycji. W porównaniu do innych drzew, nie zacinają silnie upraw.

Uprawa melisy lekarskiej pod drzewami wiśni z wykorzystaniem agrowłókniny.

Uprawa melisy lekarskiej pod drzewami wiśni wczesną wiosną.

Jak połączyć uprawę melisy oraz wiśni?

Połączenie uprawy melisy i wiśni na tym samym gruncie jest systemem rolno-leśnym, który przy odpowiednim zaplanowaniu i zarządzaniu może poprawić opłacalność uprawy obu roślin. Wskutek niższej obsady, drzewa o drewnie wysokiej jakości, takie jak wiśnia mogą lepiej rosnąć na gruntach rolnych ($\text{pH} > 5,5$) niż na gruntach leśnych.

Melisa lekarska może być z powodzeniem uprawiana w alejach pomiędzy rzędami drzew, ukierunkowanymi na północ/południe. Należy zachować 1,5-metrowy pas buforowy po obu stronach rzędu. Optymalna obsada drzew wiśni uprawianych na drewno wynosi 666-1.333 drzew/ha. W Galicji (północno-zachodnia Hiszpania), drzewa wycina się zwykle po 25 latach.

Melisę rozmnaża się przez nasiona, wysiewane do inspektów (40-60% sity kielkowania), a rozsadę sadi wiosną w zagęszczeniu 30.000-40.000 roślin/ha i rozstawie 40x70 cm. Jest to roślina wieloletnia (4 - 5 lat). Aby umożliwić podkrzesywanie drzew, należy ją sadzić w co drugim międzyrzędziu systemu alejowego. Zalecane nawożenie azotem w dwóch dawkach wczesną wiosną oraz po pierwszym zbiorze - 60 kg/ha w pierwszym roku, 80 i 60 kg/ha w drugim. Odchwaszczanie ręczne albo przez mulczowanie agrowłókniną, zrębkami lub słomą.

Melisa lekarska pod drzewami wiśni przed zbiorem.

Korzyści

- * Produkcja drewna wysokiej jakości pozwala osiągnąć znaczący zwrot z inwestycji. Jednak jest to inwestycja długoterminowa. Połączenie uprawy drzew z ziołami dostarcza zarówno średnioterminowego, jak i długoterminowego zwrotu.
- * W dodatku, takie połączenie poprawia wartości estetyczno-kulturalne krajobrazu, zachęcając do agroturystyki.
- * System rolno-leśny zwiększa akumulację węgla w glebie oraz poprawia obieg składników odżywczych.

Liście melisy przed kwitnieniem.

Uprawa w systemie rolno-leśnym

Uprawa melisy w początkowym okresie plantacji wiśni wymusza na drzewach pogłębienie systemu korzeniowego. Dzięki temu, są one lepiej umocowane w glebie i bardziej odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Uprawa ziół w zacienieniu podwyższa również poziom kwasu rozmarynowego wskutek opóźnienia fazy kwitnienia.

Organizacja pracy

Okresy szczytowego zapotrzebowania na pracę są różne dla wiśni i melisy. Wymaga to opracowania planu optymalnego zarządzania systemem. Opóźnienie okresu zbioru melisy wymaga dodatkowych nakładów pracy. W celu zapewnienia opłacalności produkcji, należy opracować łańcuchy dostaw o krótkim czasie dostarczenia na rynek, zarówno dla komponentu drzewnego jak rolnego.

Środowisko

Uprawa ogranicza występowanie mszyc, co zmniejsza zapotrzebowanie na stosowanie pestycydów na plantacji drzew oraz poprawia wpływ na środowisko. Głębsze systemy korzeniowe zwiększają akumulację węgla w glebie i efektywność pobrania składników pokarmowych.

Więcej informacji

Álvarez-Álvarez P, Barrio-Anta M, Díaz-Varela RA, Higuera De Marco J, Riesco-Muñoz G, Rigueiro-Rodríguez A, Rodríguez-Soalleiro RJ, Villarino-Urtiaga JJ (2000). Manual de selvi cultura de frondosas caducifolias. Proxecto Columella, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, Spain. <http://www.agrobyte.com/publicaciones/frondosas/indice.html>.

Rao MR, Palada MC, Becker BN (2004). Medicinal and aromatic plants in agroforestry systems. *Agroforestry Systems* 61:107-122.

Thakur PS, Vaishnu D, Kumar R, Singh S (2007). Intercropping of medicinal and aromatic herbs with multipurpose tree species for improved production and higher economic benefits under Upland agroforestry systems in north-western India. Presented to ASIMMOD2007, Chiang Mai, Thailand.

Wang H, Provan GJ, Helliwell K (2004). Determination of rosmarinic acid and caffeic acid in aromatic herbs by HPLC. *Food Chem.* 8.7: 307-311.

María Rosa MOSQUERA LOSADA, Nuria FEIRREIRO-DOMINGUEZ, Rosa ROMERO-FRANCO, Antonio RIGUEIRO-RODRIGUEZ

mrosa.mosquera.losada@usc.es

Crop Production and Project Engineering Department. Escuela Politécnica Superior. University of Santiago de Compostela, 27002 Lugo, Spain
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.